

**TAJRIBADA ORGANIZMDA VITAMIN D YETISHMOVCHILIGIDA
QALQONSIMON BEZNING SOLISHTIRMA MORFOLOGIK
XUSUSIYATLARI O'RGANISHNING AXAMIYATI.**

Rasulov H.A.,

Qaxxorov A.I.

Toshkent pediatriya instituti

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotation. *Bugungi kunda vitamin D yetishmasligi va tanqisligining keng tarqalganligi «XXI asrning yashirin noinfeksion-metabolik epidemiyasi bolalar salomatligiga tibbiy-ijtimoiy oqibatlar keltirib chiqarish havfi yuqoriligi bilan bog'liq bo'lmoqda». Kasallikning populyatsiyada uchrash darajasi ortib borayotganligi, patogenetik mexanizmlari va bashoratlash omillari yetarlicha o'rganilmaganligi, ushbu kasallik bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilishi zarurligini taqozo etmoqda.*

Kalit so'zlar: *vitamin D, qalqonsimon bez, gipokaltsiemiya, laboratoriya hayvonlari*

Dolzarbliqi: *Bugungi kunda vitamin D yetishmasligi va tanqisligining keng tarqalganligi «XXI asrning yashirin noinfeksion-metabolik epidemiyasi bolalar salomatligiga tibbiy-ijtimoiy oqibatlar keltirib chiqarish havfi yuqoriligi bilan bog'liq bo'lmoqda». Kasallikning populyatsiyada uchrash darajasi ortib borayotganligi, patogenetik mexanizmlari va bashoratlash omillari yetarlicha o'rganilmaganligi, ushbu kasallik bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilishi zarurligini taqozo etmoqda.*

Jahonda barcha mamlakatlar aholisining deyarli yarmida, gipovitamin D yashirin holda kechib, ko'pincha boshqa kasalliklarni tashxislash vaqtida aniqlanadi, bu aholining bolalar qatlamida immun tanqislikka olib kelishi hamda ular orasida tez-tez kasallanishlar soni ko'payishiga sabab bo'lmoqda.. Ushbu bajarilishi rejalashtirilgan dissertatsiya ishi mavzusi dolzarb eksperimental morfologik muammoga bag'ishlangan bo'lib, vitamin D yetishmovchiligi ta'sirida qalqonsimon bez strukturasi vujudga keladigan strukturaviy o'zgarishlarni tajribaviy tadqiqot natijasida o'rganish va qiyosiy baholashni o'z ichiga oladi.

Mazkur dissertatsiya tadqiqoti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 noyabrdagi PF-6110-son «Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalari

faoliyatiga mutlaqo yangi mexanizmlarni joriy qilish va sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi va 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida» gi Farmonlari, 2020 yil 10 noyabrdagi PQ-4887-son «Aholining sog'lom ovqatlanishini taminlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» va 2020 yil 12 noyabrdagi PQ-4891-son «Tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida» gi Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotimizning maqsadi - eksperimental vitamin D defitsiti sharoitida qalqonsimon bezni qiyosiy morfologik va morfometrik o'rganish asosida undagi strukturaviy o'zgarishlar darajasini aniqlash va asoslashdan iborat bo'ladi.

Tadqiqotning vazifalari:

tajribaviy tadqiqotda vitamin D yetishmovchiligining qalqonsimon bez struktur o'zgarishlar darajasini morfologik jihatdan aniqlash va baholash; qalqonsimon hujayraviy tuzilmalarining vitamin D yetishmovchiligi darajasiga bog'liq morfometrik o'zgarishlarini qiyosiy o'rganish;

vitamin D defitsiti ta'sirida qalqonsimon bez to'qimasidagi gistokimyoviy va morfometrik o'zgarishlarni aniqlash; vitamin D defitsiti korreksiya qilingan guruh hayvonlarda bez struktur o'zgarishlar dinamikasini baholash hamda ularni bashoratlash.

Materiallar va usullar: Tadqiqotning ob'ekti va predmeti sifatida oq zotsiz kalamushlar, qon zardobi, laboratoriya hayvonlari qalqonsimon bezdan foydalanish rejalashtirilgan.

Tadqiqotning usullari. Bajarilishi rejalashtirilgan tadqiqotni amalga oshirish uchun eksperimental, morfologik, morfometrik, statistik usullardan foydalaniladi.

Tadqiqotdan kutilayotgan natijalar. Ushbu dissertatsiya ishini bajarish natijasida tajribaviy tadqiqotda vitamin D yetishmovchiligining qalqonsimon bez strukturasi ta'siri darajasini morfologik jihatdan aniqlash va baholash o'tkaziladi. vitamin D yetishmovchiligi jarayoni chaqirilgan oq zotsiz kalamushlar qalqonsimon bezga ta'sirini aniqlash va qiyosiy baholash amalga oshiriladi.

SHuningdek, vitamin D defitsitining QB strukturasi ta'siri tajribada aniqlanib, uning holatiga baho beriladi. Ilk bor tajribada gistokimyoviy usullar yordamida vitamin D defitsiti jarayoni chaqirilgan oq zotsiz kalamushlar QB

hujayralar miqdoriy o'zgarishlari aniqlanadi hamda ularning prognostik qiymati baholanadi.

Tadqiqot natijalarining tadbiiq etilishi. Tajribaviy tadqiqot natijalari ilmiy maqolalar, tezislar, uslubiy tavsiyanoma, EHM uchun dasturlar shaklida davriy tibbiy nashrlarda chop ettiriladi. Ushbu tadqiqot natijalari ilmiy-amaliy konferentsiya, kongress, simpoziumlarda ma'ruza sifatida taqdim etiladi.

Ilmiy tadqiqot natijalari asosida o'quv, o'quv-uslubiy qo'llanmalar shakllantirilib, respublika oliy tibbiy ta'lim muassasalarining (diplomgacha va diplomdan keyingi) mazkur yo'nalishlardagi kafedralari o'quv jarayonida foydalaniladi hamda talabalarning mustaqil ishlarini bajarishlari uchun yangi manba sifatida tavsiya etiladi.

Xulosa: Tajribada organizmda D vitamini yetishmovchiligini o'rganishda turli eksperimental modellari qo'llaniladi.:

Quyidagilar asosiy yondashuvlar hisoblanadi:

1. Parhez modeli

- Mohiyati: Hayvonlarga (odatda sichqonlar, kalamushlar) D vitaminisiz yoki tarkibida juda kam miqdorda vitamin D tutuvchi oziq-ovqat beriladi (Yu va boshqalar, 2018)

Kalamushlarga kaltsiy va D vitamini past bo'lgan parhez bilan oziqlangan, bu yesa D vitamini yetishmovchiligi va gipokaltsiemiya sabab bo'ladi.

2. UB nurlaridan xoli model

- Xulosa: Hayvonlar terida D vitamini sintezini kamaytiradigan ultrabinafsha nurlanishidan (UB) butunlay xoli sharoitlarda saqlanadi (Sakai va boshqalar, 2020) tajribada sichqonlar to'liq qorong'ilikda ushlangan, qonda 25(OH)D darajasi kuzatilib turilgan.

3. Genetik model

- mazmuni: Genetik jihatdan o'zgartirilgan sichqonlar D vitamini almashinuvi bilan bog'liq genlarni o'chirish uchun ishlatiladi (masalan, VDR – vitamin D retseptorlari, Yoshizawa va boshqalar, 1997).

Metodologiya: VDR geni bo'lmagan sichqonlardan foydalanilgan, bu esa raxit va osteoporoz rivojlanishiga olib kelgan.

4. Farmakologik model

- mazmuni: D vitamini retseptorlari antagonistlarini yoki uning metabolizmining ingibitorlarini yuborish (Kato va boshqalar, 2019).

Bunda faol D vitamini darajasini pasaytiradigan ketokonazolni (1a-gidroksilaza ingibitori) qo'llaniladi.

Ushbu modellarning har biri D vitamini tanqisligining turli jihatlarini, osteoporozdan immunitetga va asabiy xatti-harakatlarga ta'sirini o'rganish uchun ishlatiladi.